

PROFISSÃO ARQUITETA: mulheres na Revista Módulo de 1955 a 1965¹

CABRAL, Maria Cristina N. (1);

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ), Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB), Grupo de Pesquisa: Arquitetura, Cidade e Cultura. Av. Pedro Calmon, n° 550, sala 401, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ CEP 21941-901. mariacristinacabral3@gmail.com

LEMME, Alice B. (2);

2. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ), Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB), Grupo de Pesquisa: Arquitetura, Cidade e Cultura. Av. Pedro Calmon, n° 550, sala 401, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ CEP 21941-901. alice.balleste@gmail.com

AGUDO DE SOUZA, Marina (3);

3. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ), Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB), Grupo de Pesquisa: Arquitetura, Cidade e Cultura. Av. Pedro Calmon, n° 550, sala 401, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ CEP 21941-901. marinagudo@gmail.com

RESUMO

A história da arquitetura moderna no Rio de Janeiro assim como as narrativas ocidentais de maneira mais ampla carecem de nomes femininos. Esse fato pode ser explicado pela dificuldade de acesso das mulheres à formação acadêmica e à atuação profissional, assim como pelo silenciamento de suas contribuições. A partir desta constatação crítica, este artigo propõe investigar narrativas históricas, a partir da leitura integral dos exemplares da revista Módulo de 1955 a 1965, com o intuito de verificar a existência e a relevância da atuação de mulheres no campo da arquitetura e do urbanismo apresentadas neste periódico. O recorte temporal se dá em um momento da já consagrada arquitetura, mas também é determinado por acontecimentos históricos do próprio periódico: seu lançamento, em março de 1955, e sua paralisação uma década mais tarde. A revista Módulo é escolhida por tratar-se de uma revista carioca, de relevância nacional, editada por protagonistas dessa arquitetura. A pesquisa busca a presença feminina no periódico, tanto quantitativa, quanto qualitativamente, perscrutando a atuação profissional das mulheres à época. Com este trabalho, objetiva-se contribuir para uma revisão historiográfica contemporânea que questiona a ilusória neutralidade das narrativas históricas, e evidenciar a representatividade de gênero no campo.

Palavras-chave: Modernismo brasileiro; historiografia; arquitetura; gênero; Rio de Janeiro.

¹Este artigo conta com o apoio do CNPq, e com a colaboração de Aline Oliveira, doutoranda FAU/UFRJ/PROURB.

Introdução

A história da arquitetura moderna brasileira e, mais especificamente, a carioca é dominada por nomes masculinos. Predominantemente, essa narrativa histórica carece de nomes femininos ou então se detém a uma ou outra mulher, que foram capazes de quebrar as barreiras impostas por seu gênero. Tal ausência, nos estudos relativos ao campo, pode ser justificada por dois motivos: por condições sociais, não foi facilitado às mulheres o acesso à formação acadêmica e à atuação profissional, ou foi negado a elas protagonismo, assim como foram silenciadas suas menções. Ainda que as razões se cruzem e se intersectem, neste artigo entende-se como primordial a investigação em fontes de época, não a fim de desvendar motivos, mas de modo a elucidar o silenciamento nas narrativas históricas e impulsionar a relevância e existência da atuação feminina.

Com esse propósito e considerando a intenção de se estudar as arquitetas modernas atuantes no Rio de Janeiro, define-se a revista *Módulo* como fonte de pesquisa, e para a investigação da contribuição feminina no campo profissional. Seus exemplares publicados de 1955 a 1965 — ano de seu lançamento e paralisação, respectivamente — são pesquisados em busca de ocorrências de nomes femininos. Posteriormente, retorna-se a estas ocorrências a partir da inquietação: como as arquitetas *aparecem* na ou *participam* da constituição da revista *Módulo*?

Dessa forma, objetiva-se destacar as edições da revista *Módulo* que divulgam nomes de mulheres — e, mais especificamente, das arquitetas, urbanistas, e estudantes diretamente ligadas ao ofício — observando onde e como elas são mencionadas, além da relevância atribuída à cada uma. De maneira mais ampla, pretende-se investigar com os objetivos de reconhecer a atuação das mulheres na arquitetura moderna carioca, visibilizar suas conquistas como profissionais, e evidenciar a representatividade de gênero no campo.

A escolha da revista *Módulo* recai no fato de ser um periódico produzido e publicado no Rio de Janeiro, reproduzindo parte deste contexto. Uma revista é uma fonte privilegiada de informação, cuja edição contempla a mentalidade, o debate e as circunstâncias da época. No entanto, os periódicos não são fontes isentas de interpretação e suas edições são veículos de: modelos técnicos e estéticos de arquitetura, de doutrinas teóricas e de posições profissionais. A este viés, adicionam-se questões relativas à produção editorial em si como a tecnologia de impressão, edição e de produção de imagens fotográficas ou gráficas, capazes de representar os valores mencionados, e de viabilizar a recepção no campo da arquitetura e do urbanismo. Portanto, torna-se imperativo compreender o contexto e os objetivos destas editorações, para o melhor entendimento de seus conteúdos. Por fim, tendo em vista a necessidade de acesso remoto, a revista *Módulo* encontra-se disponível na íntegra no acervo da Hemeroteca Digital, plataforma da Biblioteca Nacional.

Revisitar a história: uma perspectiva feminista

Ao presente estudo antecede a pesquisa *“Mujeres, Casas y Ciudades: más allá del umbral”* de Zaida Muxí Martínez² com treze anos de duração, sobre as mulheres e suas contribuições para a arquitetura ocidental. Ao assumir inverídica a neutralidade do discurso histórico, a obra reconstrói eventos passados sob novos pontos de vista, compreendendo a heterogeneidade e a complexidade da vivência humana. Como a autora sugere, há provavelmente muito por ser descoberto, e aqui tentamos realizar uma pequena contribuição, tomando-a como referência.

Para Muxí³, a história ocidental é marcada pela construção social do patriarcado, que estabeleceu, a partir de critérios masculinos de valoração e experimentação, as relações de gênero que se perpetuam nos dias atuais. Como parte desse contexto sociocultural, a história da arquitetura e do urbanismo é atravessada por esta realidade e corrobora com a exclusão, ou negação, das contribuições e experiências das mulheres.

Na contemporaneidade, há um reconhecimento da falsa neutralidade do discurso histórico que, até então, era considerado universal. Com isso, surge a necessidade do desenvolvimento de novos sistemas de valores, que abarquem a pluralidade de narrativas existentes e promova maior igualdade entre os sexos. Este processo passa, inevitavelmente, pela inclusão de novos pontos de vista e, no que diz respeito às mulheres, novas formas de “observar e de nos observarmos”⁴. Não se trata de construir uma oposição ao existente, como admite Rosa Braidotti⁵, mas sim de incluir narrativas ao discurso já existente e, eventualmente corrigir falhas.

Segundo Zaida Muxí, a revisão da história justifica-se por duas razões principais⁶. Primeiramente, é necessário incluir as mulheres que, antes de nós, participaram da prática e do pensamento arquitetônico e contribuíram para a construção do “entorno habitado”. Em segundo lugar, as experiências das mulheres devem ser elucidadas a fim de apreender suas especificidades, assumindo que as cidades foram pensadas a partir da vivência masculina. Ademais, há uma urgência por construção de repertório para as jovens estudantes, com o intuito de favorecer a produção de soluções projetuais e modelos de profissão mais inclusivos.

Por fim, a síntese metodológica realizada por Muxí, a “casa e cidade” como metáfora de partes do “entorno habitado”, é utilizada para direcionar a análise das informações coletadas⁷. A casa e a cidade como

²MUXÍ MARTINEZ, Zaida . *Mujeres, Casas y Ciudades: más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, 2018.

³Ibid.

⁴Ibid, p. 23

⁵BRAIDOTTI, 2004, p.16-17 *apud* MUXÍ MARTINEZ, 2018, p. 24.

⁶MUXÍ MARTINEZ, op. cit., p. 26

⁷MUXÍ MARTINEZ, op. cit., p. 36-42

análogas, respectivamente, às imagens da arquitetura e do urbanismo, são espaços de expressão das diversas relações socioculturais. A casa é onde se inicia a construção dos papéis de gênero. Sua concepção e subdivisão foi pouco questionada ao longo da história, estruturada pela ideia de família nuclear patriarcal. A cidade, por sua vez, é o espaço público, da expressão política e da coletividade. É o segundo espaço de socialização e a “continuação necessária da casa”⁸.

A partir de um posicionamento crítico sobre esta conjuntura espacial socio-patriarcal, revisitou-se os registros da renomada publicação carioca, a revista *Módulo*, sob uma perspectiva feminista. A narrativa aqui apresentada apoia-se na ideia da casa como imagem da arquitetura, e da cidade como imagem do urbanismo e da presença coletiva.

A revista *Módulo* e o debate no campo

Em 1948, Oscar Niemeyer e o casal Lina Bo e Pietro Maria Bardi trocaram cartas a respeito do projeto de uma revista que uniria Rio e São Paulo⁹. A iniciativa, porém, nunca se desenrolou. Os Bardi fundaram a revista *Habitat* em 1950, que evidenciou despontar uma desarmonia entre eles e Niemeyer. Cinco anos mais tarde, Niemeyer fundou a revista *Módulo*.

Em seu 11º número (1953), *Habitat* publicou ataque direto ao arquiteto carioca. A redação critica os interiores dos pavilhões do Ibirapuera ao qualificá-los como uma selva de colunas, e os compara negativamente ao Palácio de Exposições de Pier Luigi Nervi, premiado na I Bienal Internacional de São Paulo. Na edição seguinte, a revista dedicou duas páginas ao ed. Itatiaia de Niemeyer, salientando a extrema fidelidade do arquiteto à parede curva. A rivalidade acirra-se quando, ainda no mesmo ano, a *Habitat* reproduz uma entrevista de Max Bill à revista *Manchete*, e no ano seguinte, uma conferência deste arquiteto realizada na Universidade de São Paulo. Em ambas as ocasiões, Max Bill apresenta uma visão depreciativa sobre a arquitetura moderna brasileira e as realizações da chamada Escola Carioca, cuja contribuição é impossível de separar da de Niemeyer. Segundo Bill, a arquitetura moderna brasileira era antifuncional e antissocial, salvo o Pedregulho de autoria de Affonso Eduardo Reidy e Carmen Portinho. Para o crítico, os pilotis, os panos de vidro e os azulejos do Ministério da Educação eram incompatíveis com o clima, que requeria a intimidade de um pátio interno¹⁰.

Em 1955, fundou-se a *Módulo - Revista de Arquitetura e Artes Plásticas*, por uma equipe essencialmente masculina, sob a direção dos arquitetos Oscar Niemeyer e Zenon Lotufo, os escritores Rodrigo M. F. de

⁸Ibid., p. 40

⁹COMAS, Carlos Eduardo Dias. La revista como Lanza. *Habitat y Lina Bo Bardi*. In: Torrent, Horacio, comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6) Ediciones, 2013, pp. 33-48.

¹⁰BILL, 1953 *apud* COMAS, 2013.

Andrade e Rubem Braga e o engenheiro Joaquim Cardozo. Segundo Cláudia Cabral¹¹, Módulo desempenhou papel defensivo, principalmente em relação às críticas que um de seus fundadores [Oscar Niemeyer] vinha recebendo, colocando-se ideologicamente no debate internacional sobre arquitetura moderna, e sobretudo no que concerne à dicotomia à época entre a relação forma e função. Oportunamente, a revista constituiu-se, segundo a autora, como plataforma na qual Niemeyer publicava seus projetos favorecidos por seus pontos de vista e justificativas de intenções projetuais. Já segundo Cortes e Cunha¹², Módulo era uma revista de tendência, tecendo entre projetos e textos uma leitura própria acerca da produção arquitetônica brasileira, com a ambição de atingir o público estrangeiro como revela a redação bilíngue e o resumo do conteúdo em três idiomas.

Metodologia e resultados: mulheres na revista Módulo

A metodologia da pesquisa consiste em duas etapas, a partir da leitura integral das 39 edições publicadas no recorte determinado (1955-1965), registra-se todos os nomes de mulheres encontrados, denominados ocorrências. Na primeira etapa, as informações foram registradas em duas tabelas de controle e registro dos nomes encontrados. O levantamento indica as páginas do artigo e seções da revista em que os nomes foram localizados, além de dados como autoria, profissão e resumo do conteúdo. Os dados estão resumidos no gráfico das ocorrências por ano (Fig.1).

O levantamento realizado revelou um total de 378 ocorrências de nomes de mulheres, sendo o número mais expressivo relativo à artistas visuais, com 144 ocorrências, contempladas nas edições com certo grau de protagonismo. A gravadora Fayga Ostrower, por exemplo, foi a mulher mais reportada pela revista, aparecendo em 18 ocorrências, e escreveu na edição de estreia da Módulo um artigo argumentativo sobre seu trabalho como artista visual¹³.

Outros nomes recorrentes de artistas visuais são: Edith Behring, Lygia Clark, Lygia Pape, Maria Martins, Mary Vieira e Djanira, esta última com grande destaque em artigo dedicado à análise de sua obra¹⁴. Além

¹¹CABRAL, Claudia Costa, La revista como Escudo. Módulo y Oscar Niemeyer. In: Torrent, Horacio, comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6) Ediciones, 2013, pp. 49-72

¹²CÔRTEZ, Aline Soares; CUNHA, Cláudia dos Reis. *A revista Módulo e sua contribuição na difusão do ideário preservacionista brasileiro nas décadas de 1950 e 1960*. Anais do IV Enanparq Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Porto Alegre, 25 a 29 jul. 2016, Porto Alegre, Propar UFRGS, 2016

¹³ OSTROWER, Fayga. A arquitetura influencia o gosto do público. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1., p. 32-33, mar. 1955. O artigo discorre sobre a criação de desenhos para tecidos, descrevendo o processo de justaposição de planos a fim de criar uma repetição, um padrão abstrato para eles. Ao refletir sobre a aceitação de sua obra, a autora faz referência à arquitetura moderna brasileira, supondo, como sugere o título do artigo, ser a arquitetura capaz de influir no gosto dos espectadores.

¹⁴RIBEIRO, Carlos Flexa. Djanira. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 12, p. 10-11, fev. 1959. O artigo, que possui título homólogo ao nome da artista, foi escrito por Carlos Flexa Ribeiro e apresenta uma crítica sobre sua obra elucidando o desenvolvimento de sua linguagem pessoal.

das artistas visuais, algumas outras mulheres tiveram destaque na revista; a exemplo, encontra-se Isa Adonias, historiadora e geógrafa que escreveu dois artigos em edições de 1958 analisando mapas.

O maior número de ocorrências em 1960 é justificado pela apresentação do *Festival de Artes Plásticas Contemporâneas do Rio Grande do Sul*¹⁵, que reuniu obras representativas de 82 artistas de todo o Brasil, incluindo de 32 mulheres, das quais 4 receberam menção honrosa e medalha de premiação.

Em 1961, na revista número 25 com 29 ocorrências, é apresentada a *Premiação de Arquitetura e de Artes Plásticas da VI Bienal de São Paulo*¹⁶. A edição com o terceiro maior número de nomes femininos é a de número 13 (abr. 1959), na qual é publicado artigo de Flávio de Aquino, intitulado *Pintura Moderna no Brasil*¹⁷ (com 6 ocorrências), e *A exposição de arte decorativa finlandesa*¹⁸ (com 13 ocorrências). Nas 3 edições, a redação reporta festivais e exposições, o que confirma a atuação e representação feminina nos eventos da área de artes.

¹⁵ FESTIVAL de Artes Plásticas Contemporâneas do Rio Grande do Sul. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 19, p. 56-57, ago. 1960.

¹⁶ ARQUITETURA na VI Bienal de São Paulo. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 7, n. 25, p. 30-34, out. 1961.

¹⁷ AQUINO, Flávio de. *Pintura Moderna no Brasil*. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 13, p. 18-21, abr. 1959.

¹⁸ GONÇALVES, Ritva Yara Urban. *A exposição de arte finlandesa*. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 13, p. 26-29, abr. 1959.

Figura 1. Gráfico das ocorrências por ano, arquitetas em amarelo.
Fonte: Elaboração própria, 2021

Na segunda etapa da pesquisa, revisitaram-se os artigos referentes às ocorrências específicas de arquitetas, urbanistas e estudantes da área a partir de questões-guia. As interpretações extraídas foram registradas em nova tabela, espelhadas nos gráficos da Fig.2. Do total de ocorrências registradas (378), cerca de 11% são relativas a mulheres diretamente associadas à arquitetura e ao urbanismo, abrangendo uma variedade de ocupações. Destas ocorrências, cerca de um terço são referentes ao recebimento de prêmios dentro da área (em concursos, congressos e bienais, por exemplo), confirmando a relevância da atuação das mulheres. É notável perceber um espaço existente para estudantes, sendo elas as únicas autoras de artigos publicados no periódico. Outra revelação importante são as 17 ocorrências em autoria de projetos, demonstrando a atuação feminina na atividade nodal da profissão. A presença no noticiário, que comporta o segundo maior número de aparições, também revela uma atuação impactante.

As questões-guia mencionadas investigam assuntos para além dos dados estatísticos. Procura-se compreender, por exemplo, como as mulheres são mencionadas nos artigos, se lhes é dado protagonismo e relevância e a quais temáticas dentro do campo da arquitetura e do urbanismo estão relacionadas. Averigua-se também as instituições a que são associadas, suas posições nas referidas instituições ou se são

acompanhadas dos nomes de seus maridos ou pronomes de tratamento. A seguir, algumas destas ocorrências serão analisadas em mais detalhes.

OCUPAÇÃO ocorrências

SEÇÃO DA REVISTA ocorrências

Figura 2. Gráfico das ocorrências de nomes de mulheres relacionadas diretamente aos campos da Arquitetura e do Urbanismo por ocupação e por seção da revista.

Fonte: Elaboração própria, 2021

Arquitetas: profissionais na “casa e cidade”

Por tratar-se de um periódico dirigido por homens e escrito majoritariamente pelos próprios, é necessário ler nas entrelinhas, apoiadas em Zaida Muxí¹⁹, que sugere não somente revelar as mulheres que foram apagadas da história, mas também o contexto no qual estavam inseridas.

A casa

O espaço doméstico foi historicamente reservado às mulheres; o interior das casas deveria ser mantido e comandado por elas. Além disso, em muitas ocasiões, as mulheres se encontravam restritas às suas casas devido à demanda das atividades domésticas. De todas as formas, tratando-se de um espaço permitido à atuação das mulheres, pensou-se que seria o mais recorrente neste levantamento. No entanto, foram encontradas apenas duas mulheres em atividades de decoração, Anna Maria Niemeyer e Antonieta Murtinho²⁰.

¹⁹MUXÍ MARTINEZ, op. cit., p. 19

²⁰APARTAMENTO em Copacabana: Tuni e Wladimir Murtinho. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 4, n. 10, p. 20-23, ago. 1958. A redação escreve pequeno texto e legendas de fotos sobre o apartamento que o casal, Antonieta e Wladimir Murtinho, decorou.

Anna Maria Niemeyer Attademo é mencionada em três ocorrências. A primeira se encontra em artigo escrito por seu pai, Oscar Niemeyer, sobre o projeto de decoração do Palácio da Alvorada²¹. O artigo discute as funções do arquiteto e do decorador, posicionando-se de maneira crítica à "invasão" do decorador no campo da Arquitetura. Ao final do artigo, uma citação das palavras da arquiteta defende o seu projeto, sob argumentos semelhantes aos do artigo, mas introduzindo também a validade do uso do mobiliário colonial.

²²

O segundo projeto de Anna Maria Niemeyer, desta vez em parceria com Málio Cardoso,²³ foi para o escritório-sede da construtora responsável pela construção do Palácio da Alvorada em Brasília. Neste caso, houve um grau de protagonismo pela publicação do projeto. No entanto, o texto de apresentação não é da projetista, mas da redação. Anos mais tarde, já em 1961, a revista noticia a impressão positiva de Max Dupree, executivo da empresa estadunidense *Herman Miller*, ao visitar o Brasil e conhecer o projeto de interiores dos palácios governamentais. Nas duas ocorrências anteriores reportadas, Anna Maria aparece vinculada ao título de decoradora, enquanto nesta citação é tratada como arquiteta.²⁴

Yedda Lúcia Pitanguy assina o único projeto expográfico feito por mulheres, o da Exposição Sursan²⁵. O artigo apresenta o caráter modular das peças, além de dimensões, materiais e montagem dos suportes, ilustrados com fotos da exposição. A mostra foi realizada pelo Serviço de Urbanismo e Arquitetura, chefiado pela arquiteta Déa Paranhos.

Há também um projeto cenográfico, de autoria de Bella Paes Leme²⁶. O artigo consiste em um texto crítico acerca da obra de Arthur Azevedo e é ilustrado pelas fotografias da montagem de "A Jóia" do autor, com cenografia e figurino de Paes Leme.

Outras ocorrências estão vinculadas a projetos de arquitetura, como um realizado por uma equipe formada exclusivamente de mulheres²⁷. O projeto trata-se do primeiro prêmio no concurso para o Clube Militar do Rio de Janeiro, de autoria de Lilian Z. Brafman, Ester Kedman e Edna Dutra. O texto é breve, sendo composto somente por um parágrafo acompanhado por desenhos técnicos e uma foto da maquete do conjunto.

²¹NIEMEYER, Oscar. Palácio da Alvorada. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 12, p. 20-26, fev. 1959.

²²Cabe ressaltar que a orientação da NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) era substituir o termo "decoração" por "equipamento das construções".

²³ESCRITÓRIO. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 14, p. 40-41, jun. 1959.

²⁴VÃO para os Estados Unidos trabalhos de artistas brasileiros. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 7, n. 26, p. 57, dez. 1961.

²⁵Superintendência de Urbanização e Saneamento do Rio de Janeiro. EXPOSIÇÃO Sursan. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 21, p. 13-15, dez. 1960.

²⁶BULHÕES, Antonio. Arthur Azevedo, teatro moderno. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 12, p. 44-46, fev. 1959.

²⁷CLUBE Militar. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 17, p. 31, abr. 1960.

Outra premiação relatada é da categoria “Edifício para fins religiosos” na VI Bienal de São Paulo. O Diploma e a Medalha foram conferidos à Finlândia, representada por Kaija e Heirki Siren. O nome da autora aparece à frente do nome de seu marido e a revista apresenta imagens e desenhos do projeto exibidos na bienal.²⁸

Por fim, o Concurso Nacional de Anteprojetos para o Instituto Concórdia de São Leopoldo, promovido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil e patrocinado pelo IAB-RS²⁹ é publicado com os nomes dos integrantes das equipes premiadas, sendo alguns precedidos de sua profissão e/ou cidade. O projeto realizado por Giusephina Pirro de Moreira, Norma Cavalcanti de Albuquerque, Orlando Magdalena e Paulo Augusto, do Rio de Janeiro, ficou classificado em 7^o lugar dentre as 16 equipes, sendo a única a incluir mulheres.

A cidade

Como argumenta Zaida Muxí³⁰, a cidade foi historicamente negada às mulheres. O espaço público é de domínio e controle dos homens, reservado o espaço interior, a casa, à presença feminina. Às mulheres, foi negado acesso a tomada de decisões, como o é ainda hoje em muitos lugares e esferas do poder. As cidades, portanto, ainda excluem as mulheres ao invisibilizar seus percursos e necessidades. No entanto, o urbanismo, como atividade profissional, é realizado em equipes, correntemente, transdisciplinares. Foi a atividade em que foram encontradas mais mulheres atuando ao longo das edições analisadas.

Em 1956, Ellida E. Engert aparece como coautora de projeto em artigo sobre a Urbanização de Cabo Frio³¹, realizado pelo escritório carioca MMM Roberto. Os dados que aparecem ao longo do artigo estão estritamente ligados ao projeto e às soluções definidas, sendo, portanto, difícil reportar sutilezas de silenciamento ou omissão. Atenta-se, no entanto, que, apesar de Ellida Engert ser chefe de equipe, seu nome é o último a constar (abaixo de nomes masculinos) na ficha técnica do projeto. Seu nome aparece vinculado, nas ocorrências apontadas, ao escritório dos irmãos Roberto em posições de coautoria e chefia de equipe.

Já a edição nº 37³², foi dedicada à divulgação do recém-inaugurado Parque do Flamengo, contendo seu projeto urbanístico, o grupo de trabalho e alguns de seus projetos arquitetônicos. A execução do parque de grande escala possibilitou-se devido ao aterro proveniente do desmonte do Morro de Santo Antônio, com área total de 1.200.000m². O grupo de trabalho para a urbanização do Aterro Glória-Flamengo foi presidido

²⁸ARQUITETURA na VI Bienal de São Paulo. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 7, n. 25, p. 30-34, out. 1961.

²⁹Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio Grande do Sul. INSTITUTO Concórdia de São Leopoldo, RGS: Concurso de anteprojetos, primeiro prêmio. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 8, n. 31, p. 29-37, dez. 1962.

³⁰MUXÍ MARTINEZ, op. cit., 2018.

³¹URBANIZAÇÃO Cabo Frio-Búzios. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 2, n. 5, p. 24-37, set. 1956.

³²URBANIZAÇÃO do Parque do Flamengo. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 10, n. 37, p. 30-35, ago. 1964.

por Lota Macedo Soares e constituiu-se de 19 pessoas, dentre elas, seis mulheres — e ainda o Escritório Técnico de Roberto Burle Marx. A equipe contava com apenas uma arquiteta, Maria Hanna Siedlikowski. Em cargos de outros campos de atuação dentro do Grupo de Trabalho estavam: a engenheira Bertha C. Leitchic, a assessora de educação Ethel Bauzer Medeiros, a assessora de botânica Magú Costa Ribeiro e a secretária Fernanda Abrantes Pinheiro. Além deste grupo de trabalho, é reportada na revista a contribuição da arquiteta-urbanista Maria Laura Osser para a urbanização do Parque.

Na Módulo nº 37³³ foi exposto “Pavilhão para o playground da Praia do Flamengo”, como autoria de Affonso Eduardo Reidy. Porém, o playground é de autoria de Maria Laura Osser, que não foi citada na revista, na legenda dos desenhos. Na edição seguinte de nr. 38³⁴, foi publicada uma retratação em nota ao fim da página de registros. A nota sugere uma omissão da autoria, um “lapso”. Não há pedido de desculpas. Tal fato, em verdade, trata-se de uma atribuição de autoria equivocada, e não omissão, já que a publicação dá a entender que o projeto do playground é também de Affonso Reidy.

Os projetos do concurso para o Plano Piloto de Brasília foram amplamente divulgados pela revista Módulo³⁵. Foi registrado um total de 6 mulheres em posições de coautoria ou colaboração dentre os 65 homens constatados, além da conselheira Maria José Werebe, presente na equipe do Plano Piloto nº 1. Dentre as sete equipes divulgadas, apenas duas são exclusivamente masculinas: a do projeto vencedor, composta por Lucio Costa, e a equipe de número 17, composta por Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar, L. R. Carvalho Franco e Paulo Fragoso.

A arquiteta-urbanista Ellida Engert é coautora do projeto classificado em 3º lugar, creditado ao escritório carioca M.M.M. Roberto. A equipe que realizou o Plano Piloto nº 8 ainda contou com a colaboradora Estephania R. Paixão. Já no Plano nº 24, participam as arquitetas Anny Sirakoff e Olga Verjovary como colaboradoras do projeto de autoria de Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti, classificado em 5º lugar. A equipe também possuía sede no Rio de Janeiro.

Cerise Baeta Pinheiro é apontada como colaboradora do projeto para o Plano Piloto nº 2, segundo colocado no concurso. O projeto é de autoria de Boruch Milmann, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves. Por fim, Wanda de Barros Brisola é apresentada como colaboradora do projeto de nº 26 entregue ao concurso, classificado em 5º lugar de autoria da Construtécnica S.A.

Além das mulheres que participaram do concurso para o Plano Piloto, são publicadas na revista outras contribuições de mulheres para a construção de Brasília, sendo elas: Anna Maria Niemeyer, com projeto já mencionado; Maria Elisa Costa, filha de Lucio Costa, e Sonia Marlene de Paiva-Cole. A arquiteta Maria Elisa

³³PAVILHÃO para o playground da Praia do Flamengo. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 10, n. 37, p. 36-39, ago. 1964.

³⁴OMISSÃO. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 10, n. 38, p. 64, dez. 1964.

³⁵MÓDULO: REVISTA DE ARQUITETURA E ARTES PLÁSTICAS. Rio de Janeiro: editora Módulo Ltda, n. 8, jul. 1957.

Costa, em parceria com Elias Kaufmann, realizou projeto para o Edifício Sede da Panair. Sonia Marlene de Paiva-Cole participou do projeto para o Centro Paroquial de Brasília, com autoria creditada a “H. J. Cole e equipe”. A equipe foi discriminada ao final do memorial descritivo do projeto em que o nome de Sonia Marlene de Paiva-Cole aparece abreviado, S. M. de Paiva-Cole, e é anteposto pela denominação "arquiteto", no masculino.

Soma-se aos já apresentados projetos paisagísticos do Parque do Flamengo e de Brasília, aquele relatado pelo noticiário da 23ª edição, de 1961, que anuncia o início das construções da sede da ONU em Santiago do Chile. Em concurso do anteprojeto, a paisagista Paz Echeverría Sanhueza integra a equipe vencedora, porém seu nome é listado ao fim do artigo, ao contrário dos colegas arquitetos que figuram com mais destaque.

Além dos projetos propriamente ditos, as mulheres também têm presença pública nas participações em congressos, pois são atividades conectadas ao coletivo. Destacamos o artigo redigido para o Congresso Pan-americano de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. O texto é de autoria de três estudantes, dentre eles, duas mulheres: Dora Monteiro e Silva (1ª Vice-Presidente do B.N.E.A.U)³⁶ e Margarida Vivacqua³⁷, e trata do ensino e do currículo do curso nas universidades. Neste mesmo congresso, recebeu destaque Maria de Jesus Costa, que ganhou o prêmio do quarto ano na Exposição de Anteprojetos de estudantes de Arquitetura e Urbanismo, com o Alojamento de Menores Delinquentes.

Em “Lições do Congresso Internacional de Críticos”³⁸, o crítico de arte Mário Pedrosa relata os principais debates ocorridos neste evento que circulou entre Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em setembro de 1959. Dentre os 23 professores, arquitetos e críticos de arte apresentados, Charlotte Perriand é a única mulher citada. Apesar de somente sua contribuição ter sido contemplada na revista, uma reportagem publicada no Jornal do Brasil³⁹ revela a presença de outras dez mulheres no congresso, sendo elas: sra. Aline Saarinen, srta. Françoise Choay, sra. S. Gille Delafon, mme. G. Giedion-Welcker nas delegações internacionais e Fayga Ostrower, Lizetta Levi, Maria Barreto, Maria Eugênia Franco, Tizianna Bonazzola Barata e Vera Pacheco Jordão na delegação brasileira, e ainda Niomar Moniz Sodré, não citada pelo jornal. No artigo de Pedrosa, a intervenção de Perriand é qualificada como "corajosa" e "comovente", adjetivos relativos a características pessoais e emocionais. Como descreve o autor, o tema trazido por Perriand é diferente daquele que tratavam ao longo do congresso, enquanto comentavam incessantemente o tema da

³⁶Bureau Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo.

³⁷MONTEIRO E SILVA, Dora; VIVACQUA, Margarida; PONTUAL, Arthur Licio. I Congresso Pan-americano de estudantes de Arquitetura e Urbanismo. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*. Rio de Janeiro, ano 2, n. 5., p. 50, set. 1956.

³⁸ PEDROSA, Mário. Lições do Congresso Internacional de Críticos. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no brasil*, Rio de Janeiro, n. 16, p. 7-11, out., 1959. Os críticos trazidos por Pedrosa são introduzidos por sua ocupação ou nacionalidade, enquanto Perriand é introduzida pela abreviação Mme (madame), que diz respeito ao seu estado civil.

³⁹ JARDIM, Reynaldo. A cidade nova. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 19 set. 1959. Suplemento dominical, p.1-2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_07&pesq=%22charlotte%20perriand%22&pasta=ano%20195&pagfis=106523>. Acesso em: 25 de jun. 2021.

monumentalidade da arquitetura de Brasília, ela aborda a questão do *habitat*. No entanto, ressalta-se aqui dois aspectos ausentes no artigo de Pedrosa: o primeiro é que o tema do Habitat havia sido pautado pelos dois últimos CIAMs,⁴⁰ e ainda continuava em debate, portanto, a discussão não era fora de propósito. O segundo aspecto é que se recorrermos às atas do referido congresso, podemos constatar que ainda que a presença das delegadas fosse desproporcional à presença masculina, a atuação delas nos debates não é imperceptível.⁴¹

Outra analogia possível para a imagem de cidade é a de poder e representação. Ao ocupar cargos de liderança, um indivíduo tem a possibilidade de representar um grupo e tomar decisões em defesa de uma ideia de coletivo. Historicamente, as mulheres raramente tiveram acesso às posições de tomada de decisões. No entanto, na leitura das entrelinhas da revista *Módulo*, é possível pinçar algumas arquitetas em posições de destaque ao ocuparem cargos de liderança — ou certa liderança — tornando-se importante mencioná-las. A maior parte dessas ocorrências aparecem nos noticiários, a título de informação apenas, sem que lhes seja dado destaque em artigo.

Na edição de nº 2 de 1955⁴², o noticiário relata o resultado das eleições para o IAB-RJ, o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio de Janeiro. Nessa nova diretoria, Lygia Fernandes foi a única mulher eleita membro do Conselho Diretor do Instituto. No noticiário da ed. 24⁴³, anuncia-se a nova Diretoria do IAB-SP, Instituto de Arquitetos do Brasil do Departamento de São Paulo. Marlene Picarelli é a única mulher eleita, como membro do novo Conselho Diretor do Instituto.

Em 1956, a nova diretoria do MAM-RJ é nomeada pelo então presidente Juscelino Kubitschek⁴⁴. Dentre os 7 cargos anunciados, estão a engenheira e urbanista Carmen Portinho, diretora-executiva adjunta e a jornalista Niomar Moniz Sodré, como diretora-executiva.

Uma notícia de 1960⁴⁵ comunica a ida do Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho, grande incentivador das artes, à Bahia, à ocasião de instituir em Salvador a Bienal Nacional de Artes Plásticas. A redação reporta o encontro do Sr. Matarazzo com algumas “personalidades”, dentre elas a sra. Lina Bo Bardi, diretora artística do Museu de Arte Moderna da Bahia. Apesar de sua importância na arquitetura e expografia no Brasil, Lina Bo Bardi é citada apenas nesta ocorrência nas 39 revistas analisadas. Tal ausência talvez seja explicada pela difícil

⁴⁰ Pelo 9º Congresso, em Aix-en-Provence, França (1953); e pelo 10º Congresso – Dubrovnik, Iugoslávia (1956). Ver: MUMFORD, Eric. *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002.

⁴¹ LOBO, Maria da Silveira; SEGRE, Roberto (coord. edit.). *Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959: Brasília, DF, São Paulo, SP e Rio de Janeiro, RJ)*. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROURB/Docomomo-Rio, 2009.

⁴² ELEIÇÕES no IAB e planejamento da futura capital. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 1, n. 2, p. 72, ago. 1955.

⁴³ NOVA diretoria do Instituto em São Paulo. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 7, n. 24, p. 44, ago. 1961.

⁴⁴ NOVA diretoria do Museu de Arte Moderna. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 2, n. 5, p. 61, set. 1956.

⁴⁵ BIENAL da Bahia. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 19, p. 58, ago. 1960.

relação entre seus protagonistas, da revista carioca e da Habitat paulista, criada por Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

Realizada em São Paulo, a II Mesa-redonda panamericana de arquitetos é destaque na ed. 32 de 1963⁴⁶, acompanhada da lista de representantes do comitê, na qual figuram quatro mulheres. As listas são precedidas pelo cargo dentro da comissão e profissão dos representantes. Dentre os vice-presidentes está Margaret Vilar, representante dos Estados Unidos, apresentada em ordem alfabética pelo nome do país. A Comissão organizadora é apresentada sem ordem aparente. Os nomes de Branca Tafuri e Maria Celina Moraes são precedidos do pronome de tratamento “srta.”, e Rosa Kliass não recebe pronome de tratamento e é o segundo membro a ser citado.

A presença feminina é escassa entre os colaboradores e correspondentes da Módulo. As únicas mulheres que compõem a lista são Jane de Oliveira Villares, representante em Salvador na Bahia, e Margarida Vivacqua, representante na Faculdade Nacional de Arquitetura.

Conclusões

Apesar das expectativas iniciais de encontrar com maior frequência mulheres associadas a temas do lar, como a decoração de interiores, o tema mais recorrente ao qual estavam associadas as arquitetas, urbanistas e estudantes na revista era o urbanismo, dentro do qual destacam-se os muitos projetos para o concurso do plano piloto de Brasília.

Além disso, detectou-se que, em 86% das ocorrências registradas, mulheres arquitetas estão associadas a seu cargo, sua ocupação ou sua obra. Há apenas dois casos em que, além de relacionadas a um projeto, estão associadas ao cônjuge.

O termo ‘arquiteta’ no feminino já era empregado na época, no entanto, como no caso de Sonia Marlene de Paiva-Cole, é utilizada sua versão no masculino, muitas vezes, referindo-se às arquitetas mulheres. Outra questão linguística notada foi o fato de utilizarem-se os pronomes de tratamento “senhorita”, “senhora” ou “madame”, como no caso de Charlotte Perriand, para fazer referência a mulheres, enquanto, nos mesmos artigos, os homens são antecidos por sua profissão, nacionalidade ou por artigo apenas.

Em termos quantitativos, a escassez de ocorrências de profissionais arquitetas e urbanistas identificadas demonstra que não era dada relevância a este segmento de gênero dentro da revista. Em termos qualitativos da análise, destaca-se a importância dos trabalhos, prêmios e inserções profissionais das escassas ocorrências encontradas. Surpreende ainda a presença das estudantes, que posteriormente se

⁴⁶ II MESA-REDONDA pan-americana de arquitetos. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, ano 9, n. 32, p. 57-59, mar. 1963.

revelaram importantes profissionais. Invariavelmente, indaga-se o que têm em comum Charlotte Perriand e Anna Maria Niemeyer para que suas presenças e seus pontos de vista, fossem expostos nas páginas da Módulo. Ambas possuíam espaço privilegiado devido às suas associações profissionais e familiares. Uma vez que, Charlotte Perriand foi sócia de Le Corbusier, mestre admirado pelos arquitetos brasileiros, e Anna Maria Niemeyer era filha de Oscar Niemeyer e funcionária na NOVACAP, companhia que construiu Brasília. Compreendendo-se os postos favoráveis que facilitaram a perpetuação de suas vozes, frisamos a relevância do trabalho de Perriand e Anna Maria Niemeyer, que foram profissionais de excelência em seus campos de atuação, com valor reconhecido permanentemente. Ambas souberam impor-se mesmo face ao machismo de seus círculos sociofamiliares para romper o cerco de silenciamento imposto às mulheres, e tornaram-se protagonistas e precursoras na profissão, ainda que com reconhecimento tardio.

Conclui-se que, apesar do apagamento dentro das narrativas históricas, as poucas mulheres que estavam presentes tinham relevância na vida profissional, arquitetônica e cultural do Rio de Janeiro, é o que nos revela a leitura atenta para a construção dos papéis de gênero dentro de um periódico de época com protagonismo predominantemente masculino.

Fontes de pesquisa

número	ano	mês
MÓDULO: REVISTA DE ARQUITETURA E ARTES PLÁSTICAS. Rio de Janeiro: editora Módulo Ltda. 1955-1965.		
1	1955	março
2	1955	agosto
3	1955	dezembro
4	1956	março
5	1956	setembro
6	1956	dezembro
7	1957	março
8	1957	julho
9	1958	fevereiro
10	1958	agosto
11	1958	dezembro
12	1959	fevereiro
13	1959	abril
14	1959	outubro
MÓDULO: REVISTA DE ARQUITETURA E ARTES VISUAIS NO BRASIL. Rio de Janeiro: editora Módulo Ltda.		
15	1959	outubro
16	1959	dezembro
17	1960	abril
18	1960	junho

número	ano	mês
19	1960	agosto
20	1960	outubro
21	1960	dezembro
22	1961	abril
23	1961	junho
24	1961	agosto
25	1961	outubro
26	1961	dezembro
27	1962	março
28	1962	junho
29	1962	agosto
30	1962	outubro
31	1962	dezembro
32	1963	março
33	1963	junho
34	1963	agosto
35-36	1963	outubro-dezembro
37	1964	agosto
38	1964	dezembro
39	1964	março-abril
39	1964	março-abril
39	1964	março-abril

Artigos da Módulo comentados

MONTEIRO E SILVA, Dora; VIVACQUA, Margarida; PONTUAL, Arthur Lício. I Congresso Pan-americano de estudantes de Arquitetura e Urbanismo. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*. Rio de Janeiro, ano 2, n. 5., p. 50, set. 1956.

NIEMEYER, Oscar. Palácio da Alvorada. *Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas*, Rio de Janeiro, ano 5, n. 12, p. 20-26, fev. 1959.

PEDROSA, Mário. Lições do Congresso Internacional de Críticos. *Módulo: revista de arquitetura e artes visuais no Brasil*, Rio de Janeiro, n. 16, p. 7-11, out., 1959.

Referências bibliográficas

CABRAL, Claudia Costa, La revista como Escudo. Módulo y Oscar Niemeyer. In: Torrent, Horacio, comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6 Ediciones, 2013, pp. 49-72.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. La revista como Lanza. Habitat y Lina Bo Bardi. In: Torrent, Horacio, comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6 Ediciones, 2013, pp. 33-48.

CÔRTEZ, Aline Soares; CUNHA, Cláudia dos Reis. A revista Módulo e sua contribuição na difusão do ideário preservacionista brasileiro nas décadas de 1950 e 1960. *Anais do IV Enanparq Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo*, Porto Alegre, 25 a 29 jul. 2016, Porto Alegre, Propar UFRGS, 2016

FONTES, Marina Lima de. *Mulheres invisíveis. A produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista*. Dissertação de Mestrado, FAU/UNB, Brasília, 2016.

JANNIÈRE, Hélène; SABOYA, Marc. «REVUES D' ARCHITECTURE». *Encyclopædia Universalis* [online], URL: <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/revues-d-architecture/> acessado em 29/03/2020.

LOBO, Maria da Silveira; SEGRE, Roberto (coord. edit.). *Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959: Brasília, DF, São Paulo, SP e Rio de Janeiro, RJ)*. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROURB/Docomomo-Rio, 2009.

LOMBARDERO, Nuria Álvarez (Ed.). *Arquitectas, redefiniendo la profesión. 1o. Congreso Internacional de Investigación en Arquitectura y Género*. Sevilla: Recolectores Urbanos Editorial, 2015.

MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida . *Mujeres, Casas y Ciudades: más allá del umbral*. Barcelona: DPR-Barcelona, 2018.

MUMFORD, Eric. *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Massachussets: Mit Press, 2002.